

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559136>

УДК 1

ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ

О.А. Мещерякова,

магистрант 3 курса, напр. «Психолого-педагогическое сопровождение
семьи»

Ю.В. Гольцева,

к.пед.н., доц.,
ЮУрГГПУ,
г. Челябинск

Аннотация: В статье рассматривается проблема становления и развития детско-родительского взаимодействия в семье. Целью статьи выступает обобщение научных теорий, взглядов и мнений относительно детско-родительских отношений, стилей и их характеристики. В статье рассматривается мнение таких зарубежных ученых как Д. Боулби, А. Рое и М. Сигельман, З. Фрейд, Е. Шафер и Р. Бел, Э. Эриксон. Также в статье приведено мнение отечественных специалистов – Н.Н. Авдеевой, А.Я. Варга, Д.Н. Исаев, А.С. Спиваковская, А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллером.

Ключевые слова: детско-родительские отношения, типы и стили родительских отношений, родительское отношение, структура родительских отношений, семья, родители, ребенок

THE PROBLEM OF OPTIMIZING CHILD-PARENT RELATIONSHIPS IN DOMESTIC AND FOREIGN PSYCHOLOGY

O.A. Meshcheryakova,

3rd year master's student, direction "Psychological and pedagogical support of the family"

Yu.V. Goltseva,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

SUSGPU,

Chelyabinsk

Annotation: The article is devoted to the problem of formation and development of child-parent interaction in the family. The purpose of the article is to generalize scientific theories, views and opinions on child-parent relations, styles and their characteristics. The article is considered the opinion of such foreign scientists as D. Bowlby, A. Roe and M. Sigelman, Z. Freud, E. Schafer and R. Bel, E. Erickson. The article is also presented the opinion of domestic experts-N. N. Avdeeva, A. Ya. Varga, D. N. Isaev, A. S. Spivakovskaya, A.E. Lichko and E.G. Eidemiller.

Keywords: child-parent relationships, types and styles of parent relationships, parent relationships, and the structure of parent relationships, family, parents, child

Семья длительное время играет определяющую роль в формировании личности ребёнка. На детей оказывают влияние не только преднамеренные и целенаправленные воспитательные воздействия, но в равной степени особенности поведения родителей. Детско-родительские отношения в семье занимают одно из главных мест в процессе развития ребенка. Детско-родительские отношения также являются решающим фактором, предопределяющим эмоциональное состояние ребенка и обеспечивающим его эмоциональное благополучие.

Детско-родительские отношения являются средой, детерминирующей психическое развитие ребенка и определяющей формирование его личности. Влияние родителей на ребёнка во многом связано с воспитательными воздействиями на него, а

представления о ребёнке являются внутренней (ориентировочной) основой воспитания.

Актуальность детско-родительских отношений в современных условиях подчеркивается во многих законодательных и нормативных актах, таких как «Конвенция о правах ребенка», «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей», Конституция РФ, Семейный кодекс, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка», Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1-4].

Проблема взаимодействия взрослого с ребёнком занимает в психологии сейчас одно из центральных мест, это определено осознанием исключительной роли взрослого в развитии ребёнка. Как отечественные, так и зарубежные авторы говорят о значимой роли родителей в жизни ребёнка, о особой подготовке близких к выполнению практических функций, подразумевая, что родитель – самый лучший учитель для своего ребёнка.

В настоящее время в психолого-педагогической литературе имеется много определений понятия «детско-родительские отношения». Одни учёные толкуют данное определение, как систему семейных отношений, которая включает в себя взаимозависимые отношения: отношения ребёнка к своим родителям, отношение родителей к своему ребёнку и родительские отношения (отцовское и материнское отношение).

Под детско-родительскими отношениями у А.Я. Варга, понимается система разнообразных чувств родителей к ребёнку и ребёнка к родителям, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении в системе «родитель-ребенок», особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков со стороны родителей [1-3].

Аналізу взаимоотношений детей и родителей отдано большое количество зарубежных и отечественных психологических исследований в рамках разнообразных методологических подходов. Для начала рассмотрим подходы к изучению детско-родительских отношений, предложенные зарубежными специалистами.

В зарубежной психологии специфика детско-родительских отношений традиционно изучается в рамках психоаналитического (З.

Фрейд, Э. Берн, Д. Винникот, Э. Эриксон, и др.), бихевиористского (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, А. Бандура) и гуманистического (Т. Гордон, К. Роджерс, В. Сатир и др.) направлений. Эти отношения отличаются от всех других видов межличностных отношений, в этом смысле они достаточно характерны.

Теория привязанности Д. Боулби [2-5] полагает, что на детско-родительские отношения наибольшее влияние оказывает качество привязанности, возникающее между матерью и ребёнком.

Рое А. и Сигельман М. выделяют 6 типов детско-родительских отношений:

- отвержение (при таком типе родительского отношения ребёнок чувствует себя отвергаемым);
- безразличие (при таком типе родительского отношения ребёнок чувствует совершенно ненужным родителям);
- гиперопека (при таком типе родительского отношения ребёнок ощущает постоянное, болезненное внимание родителей);
- сверхтребовательность (при таком типе родительского отношения ребёнок ощущает постоянное давление от требований родителей);
- устойчивость (при таком типе родительского отношения ребёнок испытывает стабильную поддержку от родителей);
- активная любовь (при таком типе родительского отношения ребёнок чувствует любовь родителей) [6-8].

Из указанных типов только два последних типа обеспечивают гармоничное развитие личности ребёнка, а первый оказывается немного травмирующим, т.к. вызывает повышенный уровень тревоги и агрессивности.

Согласно психоаналитической теории З. Фрейда [8], отношения между ребёнком и матерью определяют саму личность ребёнка и влияют на весь его жизненный путь.

Главенствующим фактором в детско-родительских отношениях, по мнению З. Фрейда, выступает степень принятия или отвержения матерью ребёнка, уровень её стремления реализовывать его желания и удовлетворять потребности в определенной мере [8].

Шафер Е. и Бел Р. предложили динамическую двухфакторную модель родительских отношений, основными факторами которой

являются эмоциональный фактор (любовь-ненависть) и поведенческий фактор (автономия-контроль) [6].

Эпигенетическая теория Э. Эриксона определяет детско-родительские отношения через сочетание чувственной заботы и ощущения доверия, а основным кризисом детско-родительских отношений считает неизбежный конфликт сепарации и индивидуализации [9-11].

Весьма популярным в западной психологии являются теоретические модели, разработанные D.Baumrind (1967), а также E.S.Schaefer, R.A.Bell (1969). D.Baumrind предложил классификацию родительских стилей поведения, включающую 3 типа: 1) авторитетный; 2) авторитарный; 3) попустительский стиль; E.S.Schaefer, R.A.Bell разработали динамическую двухфакторную модель родительского отношения, где один из факторов отражает эмоциональное отношение к ребёнку: «принятие-отвержение», а другой – стиль поведения родителей: «автономия-контроль». Каждая позиция взаимосвязью различных факторов, их взаимосвязанностью. Хотя данные теоретические модели были предложены более тридцать лет назад, они остаются практически единственными, на сегодняшний день, дающими содержательное описание родительского отношения.

Далее проанализируем подходы к изучению детско-родительских отношений, предложенные отечественными специалистами.

Отечественные психологи выделяют наиболее существенные характеристики гармоничных детско-родительских отношений:

Во-первых, это удовлетворение базовых потребностей ребенка в системе детско-родительских отношений: потребность в безопасности и эмоциональной близости с другими людьми; удовлетворение потребностей, возникающих в процессе детско-родительского взаимодействия: принятие и признание индивидуальности ребенка, сохранение ребенком своего «Я» как автономной реальности.

Во-вторых, нужен достаточный уровень осознания родителями индивидуальных особенностей ребенка, понимание их психофизиологической, психологической и социально-психологической природы.

И в-третьих, сознательная и ответственная организация родителями конструктивного стиля взаимодействия адекватного индивидуальным особенностям развития ребёнка [5].

Н.Н. Авдеевой [1] выделяется пять типов социально-психологического климата семьи и соответственно тактик родительского отношения:

- диктат (данная тактика предполагает сплошной контроль родителей по отношению к ребёнку);
- опека (данная тактика предполагает, что дети воспринимаются как неспособные к самостоятельным действиям, а потому требующие постоянной навязчивой помощи);
- конфронтация (данная тактика полагает постоянное противостояние между родителями и ребёнком);
- мирное сосуществование на основе невмешательства (данная тактика располагает попустительское отношение родителей и полное игнорирование проблем ребенка);
- сотрудничество (данная тактика основана на совместной деятельности родителей и ребёнка).

В своих исследованиях Д.Н. Исаев выделил следующие стили семейного: демократический, авторитарный, попустительский (или либеральный) [4].

Демократический стиль – родители поощряют личную ответственность и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными возможностями. Родители требуют от детей осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относятся к их запросам. При этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении дисциплины, что формирует правильное, ответственное социальное поведение. Это стиль согласия, предполагающий сотрудничество, взаимопомощь, полное равноправие участников семейного союза.

Авторитарный стиль – все решения принимают родители, считающие, что ребенок во всем должен слушаться их воле, авторитету. Родители ограничивают самостоятельность ребёнка, не считают необходимым как-то обосновать свои требования, сопровождая их грубым контролем, суровыми запретами, выговорами и физиологическими наказаниями. В подростковом возрасте авторитарность родителей порождает конфликты и враждебность.

Наиболее активные, сильные дети сопротивляются и бунтуют, становятся избыточно агрессивными. Робкие, неуверенные дети приучаются во всем слушаться родителей, не совершая попыток решать и делать что-либо самостоятельно.

Если по отношению к старшим детям матери склонны осуществить более «разрешающее» поведение, то авторитарные отцы твердо придерживаются избранного типа родительской власти. Это стиль подавления, здесь царит жесткая авторитарность, запеллагионное отношение членов семьи, их жестокость, агрессия, диктат и холодность по отношению друг к другу.

При попустительском стиле ребенок должным образом не направляется, практически не имеет запретов и ограничений со стороны родителей или не выполняет указаний родителей, для которых характерно неумение, неспособность или нежелание руководить детьми.

Хаотический стиль (непоследовательное руководство) – это отсутствие единого подхода к воспитанию, когда нет ясно выраженных, определенных, конкретных требований к ребёнку или наблюдаются противоречия, разногласия в выборе воспитательных средств между родителями. Он проявляется в семье как отсутствие всяких отношений: отстраненность и отчужденность, безразличие – основные принципы существования такой семьи.

Рассмотрим другую классификацию стилей семейного воспитания, выделенную А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллером. Авторы выделяют следующие стили:

1. Гипопротекция: недостаточные опека и контроль за поведением детей, кончающиеся порою полной безнадзорностью; чаще проявляется как недостаток внимания и заботы к нуждам, делам, интересам и тревогам ребёнка, как недостаток внимания и тепла, не включенности жизнедеятельность ребёнка. В основе этого может лежать фрустрация потребности ребёнка в любви, заботе и принадлежности, эмоциональное отвержение.

2. Доминирующая гиперпротекция: усиленное внимание и забота о ребёнке вперемешку с небольшим контролем, преизбытком ограничений и запретов. Это то и обостряет несамостоятельность, беспомощность, пассивность, нерешительность и неумение постоять за себя.

3. Потворствующая гиперпротекция: сопровождается потаканием всем желаниям и позовам ребёнка, сильное обожание, результирующие неумеренно высокую степень притязаний ребёнка.

4. Эмоциональное отвержение: попираание потребностей ребёнка, порой жестокое обращение с ним. Поведение родителей можно охарактеризовать глобальным не довольствием ребёнка, чувством, что он не "тот", не "такой". Изредка такое поведение камуфлируется гиперболической заботой вниманием, но разоблачается раздражением, фальшью и притворством в общении, устремлением избежать тесных контактов.

5. Повышенное моральное ругательство: не соответствующие возрасту и возможностям ребёнка запросы бескомпромиссной честности, чувства долга, порядочности, сочетающиеся с игнорированием данных потребностей ребёнка, его интересов и особенностей.

А.С. Спиваковская подчеркивает, что абсолютного идеала, нормы в воспитательной деятельности не существует: детско-родительские отношения глубоко индивидуальны и неповторимы, всё же можно сформулировать основные «правила», которым родителям нужно следовать – это любовь и независимость [7].

Качество детско-родительских отношений зависит от многих факторов и оказывает влияние не только на психическое развитие ребенка, но и на его поведение, установки в общении, стадии взрослости. Причины возникновения того или иного типа родительского отношения имеют многофакторную зависимость.

Таким образом, нами был рассмотрен ряд подходов к классификации детско-родительских взаимоотношений. Их анализ показал, что в основе выделения типов отношений лежит позиция родителей, особенности их установок, ценностей и целей.

Список литературы

[1] Авдеева Н.Н. Влияние стиля детско-родительских отношений на возникновение страхов у детей / Н.Н. Авдеева // Психологическая наука и образование. – 2008. № 4. 35-46 с.

[2] Боулби Д. Привязанность / Д. Боулби. – М.: Гардарики, 2003. 477 с.

[3] Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию / А.Я. Варга. // 2-е изд., стереотип. – М.: Когито-Центр, 2012. 182 с.

[4] Взаимодействие педагога с семьей по формированию у школьников метапредметных результатов [Электронный ресурс] / Ю.В. Гольцева. – Челябинск: Изд-во ЮУрГГПУ, 2019. 95 с. – 100 экз. – ISBN: 978-5-907210-12-7.

[5] Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования / О.А. Карабанова, А.И. Подольский, К.М. Поливанова. – М.: Гардарики, 2005. 320 с.

[6] Кошкарлова Т.А. Психологический анализ проблем детско-родительских отношений / Т.А. Кошкарлова // Школа здоровья – 2004. №2.

[7] Овчарова Р.В. Психология родительства / Р.В. Овчарова. – М.: Академия, 2005. 362 с.

[8] Родительская позиция как фактор развития когнитивных компонентов саморегуляции ребенка / Е.Ю. Волчегорская, Ю.В. Гольцева, Н.Н. Руссу // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2022. № 2 (168). 243-256 с.

[9] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская. – СПб., 2007. 720 с.

[10] Фрейд З. Большая книга психоанализа: введение в психоанализ / З. Фрейд. – М.: АСТ, 2015. 528 с.

[11] Эриксон Э.Г. Детство и общество: пер. с англ. / Э.Г. Эриксон, А.А. Алексеев. // 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Речь, 2000. 416 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Avdeeva N.N. Influence of the style of parent-child relations on the occurrence of fears in children / N.N. Avdeeva // Psychological science and education. – 2008. No. 4. 35-46 p.

[2] Bowlby D. Attachment / D. Bowlby. – М.: Gardariki, 2003. 477 p.

[3] Varga A.Ya. Introduction to systemic family psychotherapy / A.Ya. Varga. // 2nd ed., stereotype. – М.: Kogito-Centre, 2012. 182 p.

[4] Interaction of a teacher with a family in the formation of meta-subject results in schoolchildren [Electronic resource] / Yu.V. Goltsev. –

Chelyabinsk: Publishing House of the YuUrGGPU, 2019. 95 p. – 100 copies. – ISBN: 978-5-907210-12-7.

[5] Karabanova O.A. Psychology of family relations and basics of family counseling / O.A. Karabanova, A.I. Podolsky, K.M. Polivanova. – M.: Gardariki, 2005. 320 p.

[6] Koshkarova T.A. Psychological analysis of the problems of parent-child relations / T.A. Koshkarova // School of Health – 2004. No. 2.

[7] Ovcharova R.V. Psychology of parenthood / R.V. Ovcharova. – M.: Academy, 2005. 362 p.

[8] Parental position as a factor in the development of cognitive components of the child's self-regulation / E.Yu. Volchegorskaya, Yu.V. Goltseva, N.N. Russu // Bulletin of the South Ural State Humanitarian and Pedagogical University. – 2022. No. 2 (168). 243-256 p.

[9] Rubinshtein S.L. Fundamentals of general psychology / S.L. Rubinshtein, A.V. Brushlinsky, K.A. Abulkhanova-Slavskaya. – St. Petersburg, 2007. 720 p.

[10] Freud Z. Big book of psychoanalysis: an introduction to psychoanalysis / Z. Freud. – M.: AST, 2015. 528 p.

[11] Erickson E.G. Childhood and society: per. from English. / E.G. Erickson, A.A. Alekseev. // 2nd ed., revised. and additional – St. Petersburg: Rech, 2000. 416 p.

© О.А. Мещерякова, Ю.В. Гольцева, 2023

Поступила в редакцию 19.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Мещерякова О.А., Гольцева Ю.В. Проблема оптимизации детско-родительских отношений в отечественной и зарубежной психологии // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 174-183. URL: <https://ip-journal.ru/>